

MATNDAGI NOSTANDART SO‘ZLARNI NORMALLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHISH USULLARI

Shukurov Kamoliddin Elbobo o‘g‘li¹, To‘rayev Boburxon Shuhrat o‘g‘li²,
Xasanov Umidjon Komiljon o‘g‘li³

¹Muhammad al-xorazmiy nomidagi TATU kafedra dotsenti, ²Muhammad al-xorazmiy nomidagi
TATU tayanch doktoranti, ³Muhammad al-xorazmiy nomidagi TATU asistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856114>

Annotatsiya. Matnni normallashtirish text-to-speech tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, matnni normallashtirishdagi qiyinchilik nostandart so‘zlarni (non-standart words) ajratishdir. Ushbu maqola keng miqyosli o‘zbek tili nutqi asosida nostandart so‘zlarlarning taksonomiyasini ishlab chiqadi va ikki bosqichli nostandart so‘zlarlarni aniqlashtirish strategiyasini taklif qiladi, dastlabki tasniflash uchun cheklangan davlat avtomatlari va pastki sinflarni aniqlash uchun maksimal entropiya tasniflagichlari. Yuqoridagi nostandart so‘zlar taksonomiyasiga asoslanib, ikki bosqichli yondashuv ochiq testda 98,53% aniqlikka erishadi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, nostandart so‘zlar taksonomiyasining yuqori boshlang‘ich ishlashini ta‘minlaydi va maksimal entropiya tasniflagichlari sezilarli yaxshilanishlarga erishadi.

Kirish. Matnni normallashtirish TTS tizimlarida matn tahlilining hal qiluvchi komponentidir. O‘zbek tili matnida juda ko‘p nostandart so‘zlar mavjud, chunki ularning xususiyatlarini lug‘atda topib bo‘lmaydi va «harfdan tovushga» qoidalarini qo‘llash orqali ularning talaffuzini topib bo‘lmaydi [1]. Nostandart so‘zlarni mos keladigan standart so‘zlarga normallashtirish kerak va bunday jarayon matnni normallashtirish deb ataladi. Ingliz tilida raqam ifodalari va qisqartmalar nostandart so‘zlar hisoblanadi. Hatto jummalarni segmentatsiyalash ham matnni normallashtirish vazifasiga kiradi. O‘zbek tili uchun raqamlar, belgilar va alifbolar kabi o‘zbekcha bo‘lmagan so‘zlarni o‘zbekcha shakllarga normallashtirish kerak. Nostandart so‘zlar mahalliy kontekstga va matn janriga qarab turli xil standart so‘zlarga o‘zgartirilishi mumkin. Demak, umuman olganda bu, o‘ta og‘ir omografni aniqlash vazifasidir [2]. Nuance Vocalizer-da asosiy dastur kodining 20% dan ortig‘i (kod metrikasi qatori) matnni normallashtirishga bag‘ishlangan va yangi kiritish shakllari qo‘shilishda davom etmoqda [3]. Matnni normallashtirishning odatiy usullari oddiy tayyorlangan qoidalarga asoslanadi. Ammo bunday oddiy tayyorlangan qoidalarni yozish, saqlash va yangi domenlarga moslashish qiyin. Boshqa tomondan, gomografni aniqlashni hisobga olgan holda, mashinali o‘qitishning ko‘plab usullari qo‘llaniladi va ularning afzalliklarini ko‘rsatdi. Qarorlar daraxti va qarorlar ro‘yxati ingliz va hind tilidagi matnni normallashtirishda qo‘llaniladi, xususan o‘zbek tilida ham [4]. Support vektor machine (SVM) klassifikatsiya algoritmi tasnifga ko‘ra matn ma‘lumotlari sinflashtiriladi va qo‘llaniladi [5].

Biroq o‘zbekcha matnni normallashtirish modullarining aksariyati qoidalarga asoslangan va so‘zlarni segmentatsiyalash jarayonidan oldin amalga oshiriladi. Chunki o‘zbekcha matnda so‘zlar orasida bo‘sh joylar har xil holatda amalga oshiriladi. Adabiyotda tashqi qoidaga asoslangan o‘zbekcha matnni normallashtirish usulini qabul qiladi. U 15 dan ortiq tashqi qoidalarni hamda so‘z va nutq ma‘lumotlaridan foydalanadi. Yana boshqalar so‘z segmentatsiyasini, nomli ob‘ektni tanib olish va nostandart so‘zlar jarayonini birlashtirilgan ramkaga qo‘ydi .

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Ushbu maqolada taklif qilingan matnni normallashtirish usuli soʻzlarni segmentatsiyalash jarayonini talab qilmaydi. Cheklangan holat avtomatlari matndan nostandart soʻzlarni aniqlaydi va dastlabki tasnifni amalga oshiradi, soʻngra keyingi tasniflash uchun maksimal entropiya tasniflagichlaridan foydalaniladi.

Nostandart soʻz taksonomiyasi keng miqyosli TTS korpus tizimli tekshiruvidan soʻng ishlab chiqilgan. Ushbu taksonomiya asosida uch qatlamli normallashtirish jarayoni ishlab chiqilgan. Cheklangan holat avtomatlari nostandart soʻzlarni aniqlash va dastlabki tasniflash uchun ishlatiladi. Nostandart soʻzlarni keyingi tasniflash uchun maksimal entropiya tasniflagichlari qoʻllaniladi va sonli holat transduserlari standart soʻzlarni yaratish uchun ishlatiladi.

Nostandart soʻz taksonomiyasi matnni normallashtirishning asosidir. U nostandart soʻz toifalarini belgilaydi, ularga koʻra nostandart soʻzlar aniqlanadi, tasniflanadi va oʻzgartiriladi. Oʻzbek tili matnida arab, rim raqamlari va baʼzi belgilar normallashtiriladigan asosiy obʼektlardir. Taksonomiya 30 raqamli qatorni oʻz ichiga olgan.

Jadval 1.

Kirish formatlariga asoslangan nostandart soʻzlar taksonomiyasi

Raqamlar	raqamlar	1,2,3, va hokazo...
	nuqta	1.29, 2000.9.10, 162.105.81.14, ...
	defis	1998-2002, 2000-9-10, 4-3-2-1, ...
	slesh	1/3, 2000/9/10, ...
	koʻrsatgich	10:15, 10:15:20, ...
	qoʻshimchalar	%,s(oʻn ming), sifatlovchilar, ...
	diapazoni	100-200 $\check{D}$ (100 dan 200 kishigacha), ...
	boshqalar	'99, ...
Simvollar	-, /, :, ., x, >, =,	
Boshqalar	URL, Email, Alfabetlar, ...	

1-jadval nostandart soʻz taksonomiyasining qisqacha tavsifi keltirilgan. Nostandart soʻzlar birinchi navbatda formatlari boʻyicha tasniflanadi. Algoritmtdagi 276 nostandart soʻzning 95% raqamlar qatorlari, raqamli qatorlar va belgilarning turli kombinatsiyalari (nuqta, defis, slash, ikki nuqta va boshqalar) va oʻzbekcha kvalifikatsiyalar kabi qoʻshimchali raqam satrlarini oʻz ichiga olgan son ifodalari. Belgilar oʻzgartirilishi kerak boʻlgan yana bir toifadir va baʼzi belgilar koʻp talaffuzga ega. URL va elektron pochta manzillarini normallashtirish aniq. Ingliz alifbosi satrlari oʻzlarining tegishli oʻzbekcha tarjimalariga ega. Boshqa barcha noyob nostandart soʻzlar ham "Boshqalar" toifasiga qoʻshiladi. Taksonomiyaga jami 48 turdagi turli formatdagi nostandart soʻzlar kiritilgan. Bu turlarning baʼzilari aniq talaffuzga ega, boshqalari esa yoʻq.

Talaffuzi formatlar bilan belgilanadigan nostandart soʻzlar Asosiy nostandart soʻzlar (Bnostandart soʻzs), noaniq nostandart soʻzlar esa noaniq nostandart soʻz (Anostandart soʻz) deb nomlanadi. 2-jadval va 3-jadval mos ravishda Bnostandart soʻz va Anostandart soʻzlarga baʼzi misollar keltiradi. 2-jadvalda Bnostandart soʻzlarning algoritmda taqsimlanishi koʻrsatilgan.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Ko‘rinib turibdiki, Bnostandart so‘z barcha nostandart so‘z hodisalarining taxminan 84% ni tashkil qiladi va "miqdor" barcha bu hodisalarining 55% ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, nostandart so‘zlarning 84% talaffuzi ularning formatlari bilan belgilanadi va faqat 16% noaniqdir. “Miqdorda” o‘zbekcha sifatlovchilar va o‘lchovlar kabi qo‘shimchalar nostandart so‘z talaffuzlarini aniqlash uchun muhim vositadir.

Jadval 2.

Bnostandart so‘zlarga misollari

Nostandart so‘zlar sinfi	Misol	Foiz
Ko‘rsatgichlar	35 P inchi,nchi	55%
Butunlar	100 \$	8%
Foizlar	10%, 12.5%	6%
Sana	27 oktabr	4%
Raqam va so‘zlar	15 ming	3%
Raqamlar bazisi	5 kg, 10 cm	2%
Yillar	5 yil	2%
Boshqalar	Win32	4%

Jadval 3.

Anostandart so‘zlarga misollari

Nostandart so‘zlar sinfi	So‘zlar	misol
Raqamlar	Raqamga raqam	2 ga 11 (2.11 metr)
	butun	110
	Ovoz bersh	110
	Inliz alifbosi	p2p
a-giper	yil-yil	1998-1999
	telefon	+99893 385 34 34
	raqam-raqam	737-200 (Boying737-200)
	son-son	200-300
	rate	2-3
	Subtract	100-1=99

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Slesh	Fraction	1/3
	sana	2001/01
Dominant	Vaqt	10:15 (10:15 soat)
	Qadam	10:15

3-jadvalda javoblarning ayrim toifalari va ularni talaffuz qilishning mumkin bo'lgan usullari ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, ba'zi nostandart so'zlar yuqori darajada noaniqliklarga ega va ularning ma'nosi ichki va kontekstli ma'lumotlarga muhtoj. Yuqoridagi taksonomiyaga asoslanib, matnni normallashtirish jarayoni uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda haqiqiy matndan nostandart so'zlarni aniqlash va dastlabki tasniflash uchun mashinali o'qitish algoritmdan foydalaniladi. Ushbu bosqichda nostandart so'z tasnifi tugallanadi. Javob berish uchun boshlang'ich tasnifning chiqishi subklassni aniqlash uchun ishlatiladi. Maksimal entropiya klassifikatorlari pastki sinfni aniqlashtirish modulida qo'llaniladi. Nostandart so'zlar sinf yorlig'i bilan belgilangan bo'lsa, Cheklangan holat o'tkazgich uni standart so'zlarga aylantiradi. Jarayon oqimi 1-rasmda tasvirlangan va uning ishlash jarayoni 2,3 - rasmda ko'rsatib o'tilgan.

1-rasm. Matnni normallashtirish sxemasi

ʻzbek tilidagi ixtiyoriy matn	Normallashtirish natijasi
-------------------------------	---------------------------

2 – rasm. tizim interfeysi

XI - asr 2001-yil 10 - noyabr	o'n birinchi asr ikki ming birinchi yil o'ninchi noyabr
-------------------------------	---

3 – rasm. Dasturdan foydalanish natijasi

Xulosa. Ushbu maqola o‘zbekcha matni normallashtirish bo‘yicha keng qamrovli tekshiruv o‘tkazadi. Nostandart so‘z taksonomiyasi keng miqyosli korpus asosida ishlab chiqilgan. Taksonomiyani tizimli tahlil qilgandan so‘ng, ikki bosqichli nostandart so‘zlarni tasniflash strategiyasi, dastlabki tasniflash uchun chekli holat avtomatlari va keyingi tasniflash uchun maksimal entropiya tasniflagichlari taklif etiladi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, bu yondashuv yaxshi samaradorlikka erishadi va yangi domenlar uchun yaxshi umumlashtiriladi. Bundan tashqari, bu yondashuv xarakterga asoslangan bo‘lib, so‘zlarni segmentatsiyalash jarayonini talab qilmaydi.

REFERENCES

1. Richard Sproat, Alan Black, Stanley Chen, Shankar Kumar, Marsi Ostendorf, and Christopher Richards, “Normalization of Non-Standard Words,” *Computer Speech and Language*, 15(3):pp.287-333, 2001.
2. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.
3. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
4. Musaev M. M., «Современные методы цифровой обработки речевых сигналов.» *Vestnik TUIT*, t. 2, № 42, pp. str. 2-13, 2017[In Russian].
5. Musaev M.M., Xujayarov I.Sh., Ochilov M.M., «Mashinali o‘qitish algoritmlari asosida o‘zbek tili fonemalarini tanib olish.» *Informatika va energetika muammolari.*, t. 6, 2019[In Uzbek].
6. Alimuradov A.K., Churakov P.P., «Обзор и классификация методов обработки речевых сигналов в системах распознавания речи» *Izmerenie. Monitoring. Upravlenie. Kontrol*, t. №2, № 12, pp. 27-35, 2015[In Russian].
7. Musaev M., Khujayorov I. and Ochilov M., «The Use of Neural Networks to Improve the Recognition Accuracy of Explosive and Unvoiced Phonemes in Uzbek Language» v *Information Communication Technologies Conference (ICTC)*, Nanjing, China, 2020.
8. Musaev M. M., Raximov M. F. «Алгоритмы параллельной обработки речевых сигналов.» *Vestnik TUIT*, t. 2, № 46, pp. 2-13 str., 2018[In Russian].
9. M.M. Musaev, U.A. Berdanov, K.E. Shukurov, «Hardware and software solution signal compression algorithms based on the Chebyshev polynomial» *International Journal of Information and Electronics Engineering*, t. Vol. 4, № No. 5, pp. pp. 380-383, 2014.